

**PROFILKATIKA INSPEKTORINING ODAM SAVDOSI BILAN
BOG'LIQ JINOYATLARNING PROFILKATIKASINI TASHKIL ETISH
FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH**

Raximdullayev Mirobiddjon Mirosiddiljon o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17770785>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada profilkatika inspektorining odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning profilkatikasini tashkil etish faoliyatini, uni tartibga soluvchi normalar va ularni takomillashtirish yuzasidan takliflar keltirilgan.

Annotation. This scientific article presents the activities of the prevention inspector in organizing the prevention of crimes related to human trafficking, the norms regulating it, and proposals for their improvement.

Аннотация. В данной научной статье рассматривается деятельность инспектора профилактики преступлений, связанных с торговлей людьми, регулирующие ее нормы и предложения по их совершенствованию.

Odam savdosi - transmilliy jinoyat hisoblanib, kuch bilan tahdid qilish yoki kuch ishlatish yoxud boshqa majburlash shakllaridan foydalanish, o'g'irlash, firibgarlik, aldash, hokimiyatni suiiste'mol qilish yoki vaziyatning qaltisligidan foydalanish orqali yoxud boshqa shaxsni nazorat qiluvchi shaxsning roziligini olish uchun uni to'lovlar yoki manfaatdor etish evaziga og'dirib olish orqali odamlardan foydalanish maqsadida ularni yollash, tashish, topshirish, yashirish yoki qabul qilishdan iborat bo'lgan jinoiy xatti-harakat bo'lib, bir so'z bilan inson huquqlarini qo'pol tarzda buzishdir. Bugungi davrdagi globalashuv va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanish sharoitida, dunyo miqyosida ijtimoiy xavfsizlikka tahdid solayotgan eng jiddiy muammolardan biri bu —odam savdosidir. Shu sabali ham demokratik va inson huquqlari ustuvor bo'lgan O'zbekiston Respublikasida odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi

kurashish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasining 2008-yil 17-aprelda qabul qilingan «Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida»gi O'RQ-154-son qonuniga 2020- yil 17 – avgust kuni o'zgartish va qo'shimchalar kiritilib, Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida o'zbekiston respublikasining qonunining yangi tahriri O'RQ-633-son qonuni bilan tasdiqlangan. Ushbu qonunning qabul qilinishi ushbu sohani zamon talablariga mos holda qayta takomillashtirish va ushbu jinoyatlarning sodir etilishini oldini olish faoliyati bilan ham bog'liq. Ushbu qonunning 3-moddasida “odam savdosiga qarshi kurashish — odam savdosining oldini olishga, uni aniqlashga, unga chek qo'yishga, uning oqibatlarini kamaytirishga, odam savdosidan jabrlanganlarga yordam ko'rsatishga doir faoliyat” deb aytib o'tilgan. Shundan kelib chiqadiki, profilaktika inspektorining vazifalaridan biri bu - odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olishdir. Mazkur vazifani bajarishda profilaktika xizmatlari, bevosita huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini to'g'ri tashkil etish va ularning sohaviy xizmat xodimlari, davlat organlari va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda faoliyat yuritishi muhim ahamiyat kasb etadi. Profilaktika inspektorining odam savdosi jinoyatining profilaktikasiga doir faoliyatining huquqiy asosini O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlari tashkil etadi. Bularga O'zbekiston Respublikasining «Normativ-huquqiy hujjatlari to'g'risida»gi 2012 yildagi qonuniga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarning normativ hujjatlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari kiradi. Profilaktika inspektorining odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar kriminologik tavsifiga doir faoliyatining asosiy maqsadi – ushbu huquqbuzarliklarning umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasini samarali tashkil etish, mazkur huquqbuzarliklar sodir etilishiga imkon berayotgan sabablar va

shartsharoitlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish choralarini ko'rish, ushbu huquqbuzarliklarni sodir etgan (sodir etishga moyil bo'lgan) shaxslarni aniqlash va ular bilan profilaktik ishlarni tizimli ravishda olib borilishini ta'minlashdan iborat. Profilkatika inspektori odam savdosini oldini olishad xavf guruhlarini aniqlab olishi zarur. Ya'ni ular quyidagilar

- noqonuniy migratsiyaga qatnashgan shaxslar;
- ishsiz ayollar va erkaklar;
- voyaga yetmaganlar;
- huquqiy savodxonligi past shaxslar;
- ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar

Profilkatika inspektorlari O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kunidagi O'RQ-371 sonli "Huquqbuzarlilar profilaktikasi to'g'risidagi qonuniga muvofiq quyidagi organ va tashkilotlar bilan hamkorlikni amalga oshirib, odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olishi mumkin.

- Oila va xotin-qizlar qo'mitasi;
- Yoshlar ishlari agentligi;
- Ta'lim muassasalari;
- NNTlar (IOM, "Istiqbolli avlod", Ezgu Amal);
- Mahalla fuqarolar yig'inlari.

Odam savdosi jinoyatchiligining yakka tartibdagi profilaktikasining chora-tadbirlari quydagilardan iborat:

1)profilaktik suxbat

2)rasmiy ogoxlantirish

3)odam savdosi jinoyatchiligining sodir etilishi sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarn to'g'risida xabardor qilish.

4)ijtimoiy realibitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish

5)profilaktik xisobga olish

6)majburiy davolanishga yuborish

7)mamuriy nazorat.

Yuqorida qayd etilganlardan kelib chiqib, profilkatika inspektorining odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning profilkatikasini tashkil etish faoliyatini takomillashtirish uchun IIO huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalarida ichki elektron tizimi orqali xavf guruhleri bo'yicha avtomatlashtirilgan profilaktika kartotekasi joriy etish ya'ni raqamli profilaktika tizimini yaratish. Shuningdek, jamoatchilik profilaktikasini kuchaytirish ham odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning profilkatikasini tashkil etishda asosiy o'rin tutadi. Eng muhimi, O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish uchun Jinoyat kodeksining 135-moddasiga odamlarni aldash orqali xorijga yuborishga urinish uchun alohida javobgarlik qo'shish ham ushbu jinoyat sodir etilishini kamaytirish va profilaktikasini ta'minlashda zarur.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ushbu faoliyatning huquqiy jihatdan tartibga solinishi eng avvalo, profilaktika inspektorlarining odam savdosi jinoyati profilaktikasiga doir faoliyat qonuniylik, demokratizm, odam savdosi jinoyatidan aziyat chekkanlarga nisbatan odamparvarlik bilan munosabatda bo'lish prinsiplariga asoslanishini, odam savdosining profilkatikasini tashkil etuvchi sub'ektlarni qo'llab-quvvatlash va u bilan o'zaro hamkorlik qilish, olingan axborotni uning maxfiyligiga rioya etgan holda shaxsning axloqini tuzatishga, yakka tartibda yondashishga, profilaktika inspektorlarining odam savdosi jinoyati profilaktikasiga doir faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga, shaxsning huquqlari va qonuniy manfaatlarini buzganlik uchun mansabdor shaxslarning javobgarligining ta'minlanishini belgilab beradi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
- 2.“Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida”gi O'zbekiston

Respublikasining Qonuni.– 2020-yil 17-avgust. – O‘RQ-632-son.

3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – Rasmiy nashr. – Toshkent: Adolat, 2024.(135-modda – “Odam savdosi”, 135-1-modda – “Majburiy mehnat”).

4. Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeks. – Toshkent: Adolat, 2023.

5. “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni.– 2017-yil 16-sentabr. – O‘RQ-439-son.

6. “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni – 2014-yil 14-may. O‘RQ-371

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–5691-son Farmoni.

“Odam savdosiga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish choralari to‘g‘risida”. – 2019-yil.

8. Vazirlar Mahkamasining 417-son qarori.

“Odam savdosidan jabrlanganlarni reabilitatsiya qilish va reintegratsiya markazlari faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”. – 2021-yil.